

平成 26 年度 卒業論文

複数ユーザー間での楽曲推薦を実現する
ミュージックプレイヤー

指導教員 北原鉄朗准教授

日本大学文理学部情報システム解析学科

鈴木 潤一, 末次 尚之

2015 年 2 月 提出

概 要

楽曲推薦において協調フィルタリングや内容に基づくフィルタリングなど様々な手法の提案や議論が成されてきた。しかし、楽曲推薦を複数ユーザー間で行い、またそのユーザーそれぞれが持つ楽曲集合から単一のプレイリストを生成する試みは十分に成されていない。

本研究では、友人などと一緒にいて共通のBGMを聴いている場面に着目し、複数のユーザーがそれぞれ所有する端末内の楽曲集合から、鑑賞履歴などを用いて単一のプレイリストを生成し、同一スピーカーから再生することでユーザー間で楽曲を聴かせ合うことができるシステムを提案する。このシステムを利用し、ドライブなど複数人が共通のBGMを聴くような環境で、特定の個人の嗜好のみが反映されたBGMが続く状況を回避し、その場にいる全員が知っている楽曲を聴き、かつ、未知の楽曲に出会うことができることを期待する。

評価実験では本研究が提案するシステムと楽曲を単にランダムに再生するシステムとを比較した。3名1グループとして4グループに対して実験を行ったところ、2つのグループについては提案システムの方がプレイリスト全体で見た際の評価が高い結果を得た。しかし、残り2つのグループについては比較システムの方がプレイリスト全体で見た際の評価が高い結果を得ており、選曲基準の再考や実際のシステムを使う場面を想定した実験設定が今後の課題である。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本論文の構成	2
第2章 関連研究・システム	3
2.1 プレイリスト生成・楽曲推薦に関する関連研究	3
2.1.1 コミュニケーションメディアとしてのプレイリストを目指して [1]	3
2.1.2 Towards a Personal Automatic Music Playlist Generation Algorithm: The Need for Contextual Information [2]	4
2.1.3 Playlist Generation Using Start and End Songs [3]	4
2.1.4 Dynamic Playlist Generation Based on Skipping Behavior [4]	4
2.1.5 Hybrid Collaborative and Content-based Music Recommendation Using Probabilistic Model with Latent User Preference [5]	5
2.1.6 視聴履歴を用いた楽曲推薦システム [6]	5

2.2	楽曲共有に関する関連研究・アプリ	6
2.2.1	複数人が共有する場のためのBGM選曲手法に関する研究[7]	6
2.2.2	FESS[8]	6
2.2.3	Listenwith[9]	7
2.3	関連研究との類似点・相違点	7
第3章	システムの構成	9
3.1	システムの概要	9
3.2	端末のグループ化	10
3.3	嗜好アーティストの集約	11
3.4	嗜好アーティストの類似アーティストの取得	11
3.5	類似アーティストの楽曲検索	11
3.6	プレイリストの生成・再生	12
第4章	評価実験	15
4.1	実験環境	15
4.2	実験方法	15
4.3	実験結果	18
4.3.1	全被験者グループの実験結果・考察	18
4.3.2	被験者グループ1の実験結果・考察	19
4.3.3	被験者グループ2の実験結果・考察	20
4.3.4	被験者グループ3の実験結果・考察	20
4.3.5	被験者グループ4の実験結果・考察	20
4.4	各被験者グループのプレイリスト生成の結果と考察	21
4.4.1	被験者グループ1の場合	22
4.4.2	被験者グループ2の場合	28
4.4.3	被験者グループ3の場合	29

4.4.4 被験者グループ4の場合	30
第5章 結 論	41
参考文献	43
付録A 被験者実験で用いたCD一覧	47

目 次

3.1 プレイリストの生成の流れ	13
4.1 実験の様子	21

表 目 次

4.1	全被験者実験における楽曲アンケートの集計	23
4.2	各被験者グループにおける、生成されたプレイリストの両システム のジャンル単位の相関係数	24
4.3	被験者グループ 1 の事前アンケートで 3~5 と回答したアーティスト ト (グループ 1)	25
4.4	被験者グループ 1 の嗜好アーティスト TOP5 とその類似アーティスト ト (グループ 1)	26
4.5	提案システムのプレイリスト詳細 (グループ 1)	27
4.6	被推薦曲楽曲数のうち未知楽曲数、高評価楽曲数の細分化と被推薦 曲全体における嗜好評価平均 (グループ 1)	27
4.7	被験者グループ 2 の事前アンケートで 3~5 と回答したアーティスト ト (グループ 2)	31
4.8	被験者グループ 2 の嗜好アーティスト TOP5 とその類似アーティスト ト (グループ 2)	32
4.9	提案システムのプレイリスト詳細 (グループ 2)	33
4.10	被推薦曲楽曲数のうち未知楽曲数、高評価楽曲数の細分化と被推薦 曲全体における嗜好評価平均 (グループ 2)	33
4.11	被験者グループ 3 の事前アンケートで 3~5 と回答したアーティスト ト (グループ 3)	34

4.12	被験者グループ3の嗜好アーティストTOP5とその類似アーティスト (グループ3)	35
4.13	提案システムのプレイリスト詳細 (グループ3)	36
4.14	被推薦曲楽曲数のうち未知楽曲数、高評価楽曲数の細分化と被推薦楽曲全体における嗜好評価平均 (グループ3)	36
4.15	被験者グループ3の事前アンケートで35と回答したアーティスト (グループ4)	37
4.16	被験者グループ4の嗜好アーティストTOP5とその類似アーティスト (グループ4)	38
4.17	提案システムのプレイリスト詳細 (グループ4)	39
4.18	被推薦曲楽曲数のうち未知楽曲数、高評価楽曲数の細分化と被推薦楽曲全体における嗜好評価平均 (グループ4)	39

第1章 序 論

本章では、研究の背景、目的を述べた後、本論文の構成を述べる。

1.1 本研究の背景

近年、大容量の小型記憶媒体の登場やインターネット上の音楽コンテンツの多様化によってユーザーは場所や時間を問わず、容易に音楽を楽しむことが可能になった [1]。それに伴い、ユーザー自身の嗜好に合うコンテンツを取捨選択する際、必要以上の時間を要したり、適切なコンテンツを選択できない場合があるなどの問題が考えられるようになった。そのため、プレイリスト生成の研究 [1][2][3][4] や楽曲推薦の研究 [5][6] は盛んに行われてきた。しかし、先行研究のほとんどは単一のユーザーに対しての楽曲推薦やプレイリスト生成を想定しており、単一ユーザーの持つ楽曲集合のみを参照した推薦やプレイリスト生成を主旨としたものである。

未知の楽曲やアーティストに出会う場として、友人などと一緒において共通のBGMを聴いている場面も大変有用である。このような場面において自分が気に入るような楽曲を誰かが選曲してくれれば、今まで知らなかった曲を知れるだけでなく、それをきっかけにコミュニケーションが促進される可能性もある。しかし、実際に楽曲を再生し耳にしてみるまではその楽曲が気に入るか否かは不明である。結果として、実際に他者が気に入る楽曲を選曲するのは難しく、これらの選曲を手動で行うのもユーザーにとっては煩わしさを感じてしまいがちである。よって、他者がこのような選曲を手動で行うのは手間がかかるため、自動的に行われるのが望ましい。

1.2 本研究の目的

本研究では、複数人が共通のBGMを聴くような環境に着目し、各ユーザーが所有する音楽プレイヤーをBluetoothで接続し、当該ユーザーがよく聴き他のユーザーも気に入る可能性のある楽曲を次々と再生する音楽推薦システムを提案する。

このシステムを利用することで、その場にいる全員がそれぞれ持つ楽曲をシームレスに聴き合えることを目指す。さらに、ユーザー全員で楽曲を聴きあうという状況下で、未知であり、かつ当該ユーザーの嗜好に合致した楽曲に出会うことができることを目的とする。

1.3 本論文の構成

本論文は次の構成からなる。第2章では、楽曲推薦やプレイリスト生成に関する先行研究例を述べ、本研究との類似点と相違点について述べる。第3章では、本研究で提案するシステムの概要と構成について述べる。第4章では、評価実験とその考察について述べ、第5章で本研究の結論と今後の課題について述べる。

第2章 関連研究・システム

ここでは関連する研究やシステムを紹介する。これらの課題について述べたあと、本研究との類似点と相違点について述べる。

2.1 プレイリスト生成・楽曲推薦に関する関連研究

2.1.1 コミュニケーションメディアとしてのプレイリストを目指して [1]

現在 Blog や SNS 上でのテキストや絵、写真などを介した個人間コミュニケーションは非常に活発なものである。この研究はプレイリストが絵や写真同様に重要なコミュニケーションメディアになりうると考えている。このコミュニケーションメディアとしてのプレイリストの生成を目標とし、その第一歩としてプレイリスト推薦システムを提案した。結果として協調フィルタリングとプレイリストを精査する処理の組み合わせの有効性が確認できた。今後の課題として作成したプレイリストに対してのコメントや印象を付加情報として加えることが重要であるとし、そのシステムを構築中であるとした。

2.1.2 Towards a Personal Automatic Music Playlist Generation Algorithm: The Need for Contextual Information[2]

この研究は、刻一刻と変化するユーザーを取り巻く環境情報や心理情報に合わせ、その都度適切な選曲を行わなければならないという課題に着目した、自動プレイリスト生成に関する研究である。照明、湿度やスケジュールなどの環境情報を選曲の際の基準に帰着させ、それらを機械学習によってモデル化させることによって自動プレイリスト生成を実現しようとしている。実験が行われていないので、システムの有用性を提示する主旨の研究ではないが、環境情報の有用性などを述べている。

2.1.3 Playlist Generation Using Start and End Songs[3]

プレイリストの開始曲と、終端曲を設定すると、開始から終端まで曲調がスムーズに遷移するように途中の楽曲を自動選択する手法を提案している研究である。主観的評価、客観的評価ともに研究のコンセプトに沿って機能したと言えるが、結果を平均すると少なくとも1曲は生成したプレイリストの流れなどに相応しくない楽曲が含まれる結果も得られた。したがって、プレイリストの編集の機能やユーザーインターフェースの実装を今後の課題とした。

2.1.4 Dynamic Playlist Generation Based on Skipping Behavior[4]

自動プレイリスト生成システムに関する論文である。プレイリストを作成する際、ライブラリをランダムにシャッフルする手法、ユーザー自身が半手動で楽曲を選択していく手法が一般的であった。仮にユーザーが聴いている楽曲が嗜好に合わない場合、ユーザーは楽曲に対してスキップ動作を行う。これを「ユーザーからのフィードバック」と解釈し、スキップされた楽曲と類似度の高い楽曲はプレ

イリストから削除し、同時にスキップされず受け入れられた楽曲と類似度の高い楽曲はプレイリストに追加していくというアプローチである。結果としてこれらのアプローチによってスキップ回数を大幅に低減することが可能であると結論づけた。

2.1.5 Hybrid Collaborative and Content-based Music Recommendation Using Probabilistic Model with Latent User Preference [5]

この研究では、ハイブリッド型の楽曲推薦法を提案している。すなわち、従来の協調フィルタリングと内容に基づくフィルタリングというこの分野の研究では幅広く知られている2つの楽曲推薦手法の問題点を解決することを目的としている。協調フィルタリングはユーザーの評価が得られている楽曲に対してのみ有効な手法で、ユーザーの評価の付いていないものはそもそも推薦の対象にできないという問題を持つ。加えて、アーティストのジャンルの傾向が乏しくなってしまうという問題も持つ。内容に基づくフィルタリングは音楽コンテンツにおいてユーザーのお気に入りの楽曲と単に類似したものを推薦するもので、十分な信頼性を得られないという問題を持つ。これら2つの手法の持つ問題をベイジアンネットワークを用いて統合するといった主旨の論文である。結果として提案する手法は従来の2つの手法よりも精度の高い推薦を実現でき、ベイジアンネットワークによる従来手法の統合の有用性を示した。

2.1.6 視聴履歴を用いた楽曲推薦システム [6]

この研究では協調フィルタリングと内容ベースフィルタリングの2つの手法を連動させることで双方の問題点を補い、推薦精度の向上を狙いとしている。連動

させることによる有効性は確認されたが、双方の推薦手法がともに有効であるときに初めて有効に働くため、それぞれの手法の推薦精度が十分でないと有効に機能しない。

2.2 楽曲共有に関する関連研究・アプリ

ここでの「楽曲共有」とは、複数人が同時に楽曲を聴くという状況を想定したものであり、その状況下での選曲や、再生する操作のことをいう。

2.2.1 複数人が共有する場のためのBGM選曲手法に関する研究

[7]

複数人が共有する場のためのBGM選曲手法を提案した論文である。複数人が嗜好する楽曲集合から過半数がお気に入り指定した楽曲を選択することで、その場にいるユーザー全員が楽しめるプレイリストを生成することを目的としたものである。嗜好楽曲の取得はYoutubeのお気に入り機能を用い、本手法の基本的なアイデアは、その場にいる各ユーザーのお気に入り楽曲情報を取得する。プレイリスト生成に十分な曲数が確保できない場合は、アーティストレベルでの共通楽曲を抽出し、プレイリストに追加する機能を実装しこれを回避している。結果として共通のお気に入りの楽曲を抽出し、十分な曲数を確保できるプレイリストを生成することができたとしている。

2.2.2 FESS[8]

最大5人で音楽が共有できるiOS端末向けのアプリケーションである。各種通信はBluetoothを介して行われる他、親機、子機概念があることから本研究に類似したアプリケーションであるといえる。しかし、楽曲の選択はすべてユー

ザーの手動によるもので選曲を自動で行いプレイリストを生成するといった機能は無い。

2.2.3 Listenwith[9]

FESS[8]と同様、Bluetoothを介して音楽を共有できるiOS端末向けのアプリケーションである。自動選曲が無いという点の他、最大接続可能人数が2名であるという点が本研究と異なる。

2.3 関連研究との類似点・相違点

未知楽曲との出会いやコミュニケーションの促進に期待する狙いを持つものや、ユーザーの鑑賞履歴を用いるものなど本研究と類似している点を含む研究は為されている。しかし、本章で挙げた研究のうちプレイリスト生成に関する研究と楽曲推薦に関連する研究の双方ですべての研究 [1][2][3][4][5][6] が単一のユーザーを対象としたものであり、ユーザー全員がその場で気に入るであろうという楽曲を選択し、聴きあうという主旨の研究は十分に為されていない。楽曲共有に関する研究やシステム [7][8][9] はいずれも複数ユーザーの楽曲集合参照するものではあるが、未知楽曲との出会いを目的としたプレイリストを鑑賞履歴などを利用し、自動で生成する主旨のものでは無い。

第3章 システムの構成

本章では、システムの概要と構成について述べる。

3.1 システムの概要

本研究の目的は、複数人が同じ場所にいるという状況（ドライブやパーティー等）で、スピーカーに端末を接続しBGMとして適した楽曲を再生するような時にユーザーが気に入り、また聴いたことのない未知の楽曲を含むプレイリストを生成することである。ユーザーにとって未知の楽曲を再生するにはユーザー以外の端末に入っている楽曲を再生する必要がある。そこでスピーカーと端末との切り替えに気を取られないようなスピーカーとの接続に煩わしさを感じない機能が必要になる。そしてこのような状況で1つの選曲手法として考えられるのは、一人一人のお気に入りの楽曲を均等に再生する手法である。しかし、この選曲手法だとユーザーにとっては、よく聴く楽曲だが他のユーザーが気に入る楽曲かどうかは不明である。従って、あるユーザーのよく聴く楽曲であり、その他のユーザーも気に入ると考えられる楽曲を何らかの方法で取得し、それらを優先的に再生するような手法が必要である。

この手法を実現するには次の3つの課題を解決する必要がある。

1. 複数の端末に分かれて保存されている楽曲をどのようにシームレスに再生するか
2. 各ユーザーの嗜好する楽曲をどのように重視するか

3. 他のユーザーも気に入られる楽曲をどのように取得するか

本研究では、1. に対しては、端末の Bluetooth 機能を使う。Bluetooth スピーカーと端末の接続と切断を繰り返し、各端末内の楽曲を次々と再生させる。2. に対しては楽曲の再生回数を用いてユーザーの嗜好をプレイリストに反映させる。3. に対してのアプローチとして、本研究ではユーザーが嗜好するアーティストに類似した楽曲は該当ユーザーの嗜好に合致すると仮定し、再生回数上位のアーティストに類似したアーティストを取得する。このアーティストの取得には Last.fm の公開 WebAPI を用いる。各ユーザーの持つ Android 端末を Bluetooth を用いて相互に通信を行い、各端末に保存されている楽曲の情報を集約する。各ユーザーが頻繁に聴き、他のユーザーの嗜好にも合うと考えられる楽曲からなるプレイリストを生成し、同一スピーカーから次々に再生するシステムとなっている。

この処理の流れの詳細を図 3.1 で示し 3.2 節～3.6 節で述べる。

3.2 端末のグループ化

各端末同士で相互に通信を行い、各端末の端末情報などを共有した上、以後の処理での情報のやりとりを可能な状態にする。この際に端末の一つを親機とし、情報を集約し処理する役割を担う。それ以外の端末は子機と呼称する。親機が端末内に保存されているペアリング済みの BluetoothID を参照し、Bluetooth 機能を用いて親機周辺で本研究のシステムを起動している子機を発見する。親機は発見した子機と接続を開始する。接続が完了した時点で各端末同士の相互の通信からプレイリスト作成まで全て自動で行う。この一連の処理をグループ化と呼び、後述の処理において送受信する際はこのグループ化が完了している状態が必要である。

3.3 嗜好アーティストの集約

親機が各端末へ嗜好アーティストの集約命令を出す。集約命令を受けた子機は端末内の楽曲の再生回数を参照し、再生回数上位 5 アーティストのアーティスト名を親機に集約する。子機からの集約が終了すると親機は自身の端末内の再生回数上位 5 アーティストのアーティスト名を子機からの集約結果に加える。親機、子機ともに所持アーティストが 5 アーティストに満たない場合には、所持しているアーティスト数分を集約する。親機は集約したアーティスト名の重複を調べ同じアーティストが存在した場合は一つのアーティストとみなす。

3.4 嗜好アーティストの類似アーティストの取得

Last.fm[10] の公開 WebAPI を用いて、親機で集約したアーティストと類似したアーティストの情報を取得し、各端末に送信する。類似アーティストを求めたために使用した Last.fm の WebAPI のメソッドは `artist.getSimilar` を使用した。`artist.getSimilar` は指定したアーティストに類似したアーティスト TOP100 の情報を XML 形式で取得できる。ただし、現状では実装上の都合により、後述する評価実験に使用する楽曲の類似アーティスト情報をあらかじめ Last.fm の公開 WebAPI から取得し、端末内に保存したものを使用する。

3.5 類似アーティストの楽曲検索

各子機は受信した類似アーティストの楽曲を端末内の楽曲集合から検索し、該当した各アーティストの再生回数が最も多い楽曲名とアーティスト名及び子機自身の BluetoothID を全て親機に送信する。親機も各子機から情報を受信した後に、類似アーティストの楽曲を端末内の楽曲集合から検索し情報に該当した各アーティストの再生回数が最も多い楽曲名とアーティスト名を加えプレイリストを作成する。

3.6 プレイリストの生成・再生

親機は、受信した各端末の検索結果を用いて、プレイリスト生成を行う。親機が検索結果を受信した順番に楽曲名、アーティスト名、楽曲を再生する端末情報をプレイリストに追加する。複数の端末から同じ追加された楽曲が重複していた場合は一つの楽曲として処理する。全員が同じ楽曲を所持していた場合はプレイリストに追加しない。生成されたプレイリストは各端末に送信し端末に表示する。

生成されたプレイリストに基づいて同一スピーカーから再生する際の処理について述べる。親機はプレイリストの情報に従って楽曲を所持している端末に再生指示を出す。再生指示された端末は、Bluetoothスピーカーへ自動的に接続を行い再生する。楽曲の再生が終わると再生終了を親機に通知し、Bluetoothスピーカーとの接続を切断する。プレイリストに沿って再生する端末がBluetoothスピーカーへ自動接続を行うことで各端末の楽曲が同一スピーカーから再生され楽曲を聴くことができる。Bluetoothスピーカーとの接続に用いたプロファイルはステレオ再生が可能なA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)を使用した。また再生をしていない端末には、再生中の端末名やアーティスト名、楽曲名などの再生状況を送信し、端末に表示することでユーザーが流れている楽曲について誰の端末から何の楽曲を再生しているのか、リアルタイムに確認することができる。親機から子機への再生状況の送信や、子機から親機への再生終了の通知、グループ化からプレイリスト作成までの親機、子機とのデータの通信にはSPP(Serial Port Profile)を使用した。

図 3.1: プレイリストの生成の流れ

第4章 評価実験

本章では3章で述べたシステム(以下、提案システム)と比較用システムを使用した比較実験について述べる。なお、比較用システムは各端末の楽曲集合から単にランダムに選択し、再生するシステムとする。

4.1 実験環境

被験者は3名1グループであり、4グループを対象(大学生、男性7名、女性5名)に行った。Android 端末(Nexus7 Android4.4.2 及び 4.4.4)は我々が用意したものを使用する。楽曲には、被験者実験で用いた Amazon の音楽ジャンル「J-POP」「オルタネイティブロック」「ソウル・R&B」「ジャズ・フュージョン」「ヒーリング・ニューエイジ」「ポップス」「ハードロック・ヘヴィーメタル」「ヒップホップ」「クラシック」「ロック」「ブルース・カントリー」「ダンス・エレクトロニカ」「ワールド」の13ジャンルに対して「レビューの評価順」で上位10アーティストのCD(未発売商品アーティストを除く。計120アーティスト、総数1664曲)を用意した。

4.2 実験方法

被験者実験は以下の3つのプロセスで行う。

(1) 嗜好アーティストの設定、所持楽曲の設定

本来、各ユーザーの持つ端末内にすでに保存されている楽曲から、「所持している楽曲」と「嗜好するアーティスト」を決定するが、この実験においては実験者が用意した端末および楽曲を使用するため、各ユーザーがどのような楽曲を持っていて、またどの楽曲をよく聴くのかといった判断ができない。そのため、本研究の評価実験では用意した120アーティストに対して、楽曲を聴く頻度を5段階で事前に調査した。

5が最も聴く頻度が高く、段階的に頻度が下がっていき、1が最も聴く頻度が低いということとなる。事前アンケートによって得られた聴く頻度の情報から3~5と回答されたアーティストの楽曲を各端末に格納するアーティストの楽曲、すなわち「所持楽曲」および「嗜好アーティスト」と解釈する。加えて、5と回答されたアーティストの楽曲には最も大きい再生数を付与し、次いで4・3と回答された楽曲には段階的に小さい再生回数を付与する。こうすることによって、アーティスト間で再生回数の差を設け、再生回数上位5アーティストのアーティスト名の取得に利用する。以上のプロセスにより、各ユーザーの「所持楽曲」と「嗜好するアーティスト」を擬似的に設定する。なお、3~5と回答されたアーティストのうち、そのアーティストの楽曲が複数ある場合には再生数の差異は設けない。例えば5と回答されたアーティストの楽曲には全て再生回数5を付与し、4と回答されたアーティストの楽曲には全て再生回数4を付与する。

(2) システムの利用

提案システムを利用してプレイリストを生成し、実際に楽曲を聴き合って貰う。その際、BGMとして楽曲を再現するため、トランプで遊んでもらいながら楽曲を聴き合ってもらおう。1曲再生される毎に被験者全員に後述の楽曲アンケートに回答してもらおう。以上の手順を比較用システムでも同様に行う。なお、被験者の負担

を考慮し各実験共に1時間程度で打ちきる。図4.1は実験の様子を示したものである。

(3) 楽曲アンケート

被験者グループで楽曲を聴き合い、1曲再生される度に被験者全員に以下の設問に5段階で回答してもらおう。

Q1 再生された楽曲は聴いたことがあるか。

Q2 再生された楽曲は好みの曲であるか。

Q1 に対しては以下の5段階によって回答してもらおう。

- 1 聴いたことがなかった楽曲だ。
- 2 サビのみ、ワンコーラス程度なら聴いたことがある。
- 3 テレビやラジオ等でフルコーラスを聴いたことがある。
- 4 CDやMP3などの音源を持っているが、たまに聴く程度の曲だ。
- 5 CDやMP3などの音源を持っていてよく聴く曲だ。

Q2 に対しては以下の5段階によって回答してもらおう。

- 1 好みでは無い。
- 2 嫌いでは無いが、積極的に聴こうとは思わない。
- 3 自分から選曲しようとは思わないが、流れてきたら聴き入ってしまいそうだ。
- 4 無料であればぜひ聴きたい。
- 5 好みであり、ぜひCDやMP3などの音源を購入したい。

4.3 実験結果

表 4.1 は各被験者実験における、Q2 の回答が 3 以上の楽曲 (以下高評価楽曲) の数、Q2 の回答 (嗜好評価) の平均値、Q1 の回答 (聴取経験) の平均値、Q1 の回答が 3 未満であったときの嗜好評価の平均値を各ユーザー毎、全 4 グループについて示したものである。表 4.2 は各被験者実験によって生成された比較、提案両システムのプレイリスト相関係数をジャンルの含有率を変数として表したものである。まず 4.3.1 節で全 4 グループの結果と考察について述べ、4.3.2 節～4.2.5 節でグループ 1～4 それぞれの実験結果と考察について述べる。

4.3.1 全被験者グループの実験結果・考察

全 4 グループの結果に関して、高評価楽曲は比較システムに比べて、提案システムがより多くの曲数が得られた結果となった。本研究の実験の被験者は全員大学生であることから年代も近く、嗜好するアーティストが似ているという状況が多く見られた。そういった状況においては提案システムの嗜好アーティストの類似アーティストを優先的に再生するという手法を取られていることから、全員の嗜好するアーティストのジャンルから外れた楽曲が再生されることが少なく、プレイリストの構成が似たようなジャンルに偏るといった傾向が表れたと考えられる。実際に、表 4.2 より 4 グループ中 3 グループに強い相関があることがわかる。一方、比較システムは単純なランダムによる選曲なので嗜好するアーティストのジャンルから外れた楽曲が再生される可能性がある。結果として、全グループにおける高評価楽曲数は比較システムと比べ、提案システムの方がより多くの楽曲数が得られたと考えられる。

嗜好評価の平均値は 0.1 ほど提案システムが高かったが、明確な差とは言えない結果になった。本研究で実施した実験では、統制された条件で実験するため、事前アンケートによって「嗜好するアーティスト」を擬似的に設定した。そのアー

ティストの楽曲が複数あった場合、再生回数をもっとも多い楽曲を優先的に再生するが、今回の実験においては同アーティストの楽曲には全て同じ再生回数が付与されている。その場合、システムはトラック番号の若い楽曲を優先的に再生する(ただし、今回はIntroなど短い曲は省いている)。そのため、アーティストとしては気に入る可能性があるとしても、選ばれた曲が嗜好に合わなかった可能性があった。この問題を解決する方法として、事前アンケートを取る段階で、アーティスト単位の聴取経験を問うのみではなく、楽曲単位の聴取経験を問うことが挙げられる。

未知楽曲に限定した場合の嗜好評価平均についても比較システムとは明確な差は見られなかった。これについても楽曲単位の選曲が実現できなかったことが起因していると考えられる。選曲はあくまでアーティスト単位で行われているため、たとえユーザーの嗜好するアーティストに類似しているアーティストの楽曲が再生されていたとしても、その楽曲自体が本人の嗜好に合うか否かは不明である。よって、アーティスト単位の類似度に加え、楽曲レベルでの類似度の計算を導入することで提案システムに改善が見込まれる。

4.3.2 被験者グループ1の実験結果・考察

グループ1は男性3名からなるグループである。提案システムの方が比較システムよりもQ2の回答が3以上であるとした楽曲が多く、再生された楽曲の嗜好評価も高いという結果が得られた。聴取平均の値が提案システムの方が高いという点を考慮すると、ユーザー全員がある程度知っている楽曲が一定数含まれていることによってプレイリスト全体としての評価が上がることを示唆している。4.4節以降に各被験者グループにおける、提案システムによって生成されたプレイリストの詳細を示すが、このグループ1の実験においては被験者が気に入ったとする楽曲が多く含まれたプレイリストを概ね生成できたと言える結果となった。

4.3.3 被験者グループ2の実験結果・考察

グループ2は男性3名からなるグループである。いずれの項目においても比較システムの方が提案システムに比べて高い評価を得ており、被験者が気に入ったとする楽曲が多く含まれたプレイリストを生成できたとは言えない結果となった。被験者Cが事前アンケートで3以上と回答したアーティストが4アーティストしかないことから、そもそも今回の実験で用いた楽曲群には好きな曲があまりなかった可能性がある。実際、比較システムにおいても高評価曲数が4と最も少なかった。

4.3.4 被験者グループ3の実験結果・考察

グループ3は女性3名からなるグループである。高評価とする曲数は比較システムと提案システムと同数であったが、嗜好評価平均は提案システムが高評価を得られた。比較システムでは被験者Bの高評価楽曲数が2曲しかなかったのに対し、提案システムは被験者全員7~8曲高評価であるとした結果を得ていた。以上のことから提案システムによって、被験者が気に入ったとする楽曲が多く含まれたプレイリストを概ね生成できたと言える。

4.3.5 被験者グループ4の実験結果・考察

グループ4は男性1名、女性2名からなるグループである。高評価楽曲数は提案システムが比較システムに比べより多くの楽曲数を得られた。しかし、嗜好評価平均、未知楽曲の嗜好評価に関しては比較システムの方がより高い結果を得られた。他のグループの結果と同様に、ある程度認知されている楽曲の方が嗜好に合うと感じる傾向がある。他のグループは聴取経験平均が高い値を示したシステムの方がより多くの高評価楽曲数、あるいは同等の高評価楽曲数を得ている。未知楽曲の嗜好評価についても、両システム共に2.8という結果を得ている。これはこ

図 4.1: 実験の様子

の被験者グループ4の両システムによって生成されたプレイリストが非常に強い相関を示しており、ジャンルの種類も3ジャンルであることが要因のひとつであると考えられる(表 4.2)。

4.4 各被験者グループのプレイリスト生成の結果と考察

本節では、評価実験で生成されたプレイリスト(提案システムによるもの)を全てのグループ分についてそれぞれ詳解したものを示す。

4.4.1 被験者グループ1の場合

表 4.3 は各被験者について、事前アンケートで3~5 と回答したアーティストの一覧を示したものである。そのうち、再生回数上位5アーティストと、その類似アーティストの一覧を示したものが表 4.4 であり、このアーティスト情報を用いて実際に生成されたプレイリストが表 4.5 である。

ユーザー U_1 の好きなアーティストに類似したアーティストの楽曲をユーザー U_2 が所持し、その楽曲が再生されたとき、 U_1 を「被推薦者」、 U_2 を「再生者」、再生された楽曲を「 U_1 に対しての推薦楽曲」という。このアーティストが、別のユーザー U_3 の好きなアーティストの類似アーティストとしても指定されている場合もあり、この場合は U_1 と U_3 の両方を「被推薦者」と呼ぶ。

ユーザー A に対しての推薦楽曲は12曲であった(表 4.6)。表 4.4 におけるユーザー A 高評価楽曲数10曲のうち6曲は A に対しての推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは A に対しての推薦楽曲では無かったことがわかる。同様にしてユーザー B、ユーザー C についても以下のことが言える。

- ユーザー B は未知かつ高評価の楽曲は2曲であり、7曲は B に対しての推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは B に対しての推薦楽曲では無い。
- ユーザー C は未知かつ高評価の楽曲は1曲であり、9曲は C に対しての推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは C に対しての推薦楽曲では無い。

表 4.5 を見るとわかるように、比較システムに比べ提案システムの聴取平均が高く、嗜好評価もそれに伴って高い結果を得た。そのうえで、未知であり嗜好に合致する曲を全員に対して1曲以上推薦できたといえる結果を得た。被推薦楽曲に限定した際の嗜好評価平均も3.7と高い評価を得ており、全員がある程度知っていて、かつ未知の楽曲と出会うことのできるプレイリストを生成できたと考える。

表 4.1: 全被験者実験における楽曲アンケートの集計

ユーザー		高評価楽曲		嗜好評価		聴取経験		未知楽曲の嗜好評価	
		比較	提案	比較	提案	比較	提案	比較	提案
グループ 1	A	7	10	2.7	3.0	1.5	2.4	2.3	2.4
	B	6	9	2.8	3.2	1.6	1.8	2.4	2.7
	C	8	10	3.1	3.5	1.7	2.2	2.7	2.8
平均		6	9.7	2.9	3.2	1.6	2.1	2.5	2.6
グループ 2	A	7	3	2.3	2.0	2.1	1.8	1.9	1.2
	B	5	8	2.3	2.5	1.2	1.5	2.3	2.4
	C	4	2	2.6	1.9	1.7	1.5	2.0	1.8
平均		5.3	4.3	2.4	2.1	1.7	1.5	2.1	1.8
グループ 3	A	10	7	3.8	3.5	2.0	2.4	3.3	2.7
	B	2	7	1.9	3.1	1.7	2.1	1.5	2.7
	C	10	8	3.7	3.7	1.7	2.5	3.6	3.3
平均		7.3	7.3	3.1	3.4	1.8	2.3	2.8	2.9
グループ 4	A	8	12	3.1	3.5	2.5	2.5	2.6	3.5
	B	5	7	2.8	2.9	1.7	1.6	2.6	2.6
	C	10	7	4.2	2.9	3.1	1.8	3.3	2.2
平均		7.7	8.7	3.3	3.1	2.4	2.0	2.8	2.8
総計		6.6	7.5	2.9	3.0	1.9	2.0	2.6	2.5

表 4.2: 各被験者グループにおける、生成されたプレイリストの両システムのジャンル単位の相関係数

グループ	ジャンル	比較システム含有率	提案システム含有率
グループ 1	J-POP	27.3%	28.6%
	オルタネイティブロック	18.2%	7.1%
	ロック	18.2%	14.3%
	ポップス	9.1%	7.1%
	ワールド	18.2%	14.3%
	ソウル・R&B	9.1%	7.1%
相関係数		0.78	
グループ 2	ロック	0.0%	23.1%
	J-POP	15.4%	61.5%
	ハードロック・ヘヴィーメタル	0.0%	7.7%
	ワールド	61.5%	7.7%
	オルタネイティブ	15.4%	0.0%
	ソウル・R&B	7.7%	0.0%
相関係数		-0.09	
グループ 3	J-POP	75.0%	70.0%
	ソウル・R&B	0.0%	10.0%
	ワールド	8.3%	0.0%
	ブルース・カントリー	8.3%	0.0%
	ダンス・エレクトロニカ	8.3%	0.0%
相関係数		0.95	
グループ 4	J-POP	50.0%	60.0%
	ワールド	41.7%	33.3%
	ポップス	8.3%	6.7%
相関係数		0.94	

表 4.3: 被験者グループ1の事前アンケートで3~5と回答したアーティスト(グループ1)

A	B	C
Backstreet Boys	Acid Black Cherry	Eva Cassidy
安室奈美恵	BUMP OF CHICKEN	Bon jovi
東方神起	L'Arc ~ en ~ Ciel	Queen
浜崎あゆみ	Taylor Swift	B'z
ももいろクローバーZ	安室奈美恵	Perfume
B'z	B'z	Acid Black Cherry
Bon Jovi	DREAMS COME TRUE	Aphex Twin
DREAMS COME TRUE	Ne-Yo	Bjork
Kis-My-Ft2	Oasis	Boston
L'Arc ~ en ~ Ciel	YUI	Craig David
Micheal Jackson	スピッツ	DREAMS COMES TRUE
Ne-Yo	東方神起	David Lee Roth
Pentatonix	浜崎あゆみ	Norah Jones
Perfume	平井堅	PaulMcCartney
Queen		Prince
Superfly		Rodrigo Y Gabriela
YUI		Santana
Taylor Swift		The Allman Brothers Band
スピッツ		YUI
平井堅		スピッツ
嵐		細野晴臣
		東方神起
		平井堅

表 4.4: 被験者グループ1の嗜好アーティストTOP5とその類似アーティスト(グループ1)

ユーザー	アーティスト TOP5	類似アーティスト		
A	Backstreet Boys	Craig David	Michael Jackson	Ne-Yo
	安室奈美恵	浜崎あゆみ	三浦大知	DREAMS COME TRUE
		Perfume	平井堅	Superfly
		アンジェラ・アキ		
	東方神起			
	浜崎あゆみ	安室奈美恵	アンジェラ・アキ	平井堅
		東方神起	Perfume	
ももいろクローバー Z	Perfume	Superfly		
B	Acid Black Cherry	YUI	B'z	BUMP OF CHICKEN
	BUMP OF CHICKEN	スピッツ	Superfly	
	L'Arc ~ en ~ Ciel	Acid Black Cherry	YUI	B'z
		BUMP OF CHICKEN		
	Taylor swift	Ed Sheeran		
安室奈美恵	浜崎あゆみ	三浦大知	DREAMS COME TRUE	
	Perfume	平井堅	Superfly	
	アンジェラ・アキ			
C	Eva Cassidy	Norah Jones	Chris Botti	Julie London
	Bon Jovi	Mr.Big	Van Halen	Queen
		Boston	U2	Gary Moore
		The Rolling Stones	David Lee Roth	
	Queen	Led Zeppelin	The Beatles	Van Halen
		The Rolling Stones	Genesis	Bon Jovi
		Michael Jackson	U2	Boston
		Muse	Gary Moore	Paul McCartney
	B'z	DREAMS COME TRUE	Superfly	BUMP OF CHICKEN
		FUNKY MONKY BABYS	平井堅	スピッツ
		L'Arc ~ en ~ Ciel		
	Perfume	ももいろクローバー Z	安室奈美恵	Superfly
		平井堅	浜崎あゆみ	

表 4.5: 提案システムのプレイリスト詳細 (グループ 1)

曲順	曲名	アーティスト名	ジャンル	再生者	被推薦者
1	Death On Two Legs	Queen	ロック	C	C
2	Back in The USSR	Paul McCartney	ロック	C	C
3	Do Me More	安室奈美恵	J-POP	C	AC
4	Don't know why	Norah Jones	ブルース・カントリー	C	C
5	More Than A Feeling	Boston	オルタネイティブロック	C	C
6	ギリギリ chop	B'z	J-POP	A	B
7	Let It Rock	Bon Jovi	ロック	A	C
8	Be-Li-Li Emotion	Superfly	J-POP	A	ABC
9	Yankee Rose	David Lee Roth	ダンス・エレクトロニカ	C	C
10	New Born	Muse	ポップス	C	C
11	僕のギター	スピッツ	ワールド	B	BC
12	Billie Jean	Michael Jackson	ソウル・R&B	A	A
13	Sing Forever	平井堅	ワールド	A	ABC
14	ポリリズム	Perfume	J-POP	C	AB

表 4.6: 被推薦曲楽曲数のうち未知楽曲数、高評価楽曲数の細分化と被推薦曲全体における嗜好評価平均 (グループ 1)

ユーザー	被推薦曲総数	うち、未知楽曲	未知であり高評価	嗜好評価平均
A	12	7	4	2.8
B	5	2	2	3.6
C	5	1	1	4.6
三者	7.3	3.3	2.3	3.7

4.4.2 被験者グループ2の場合

表 4.7 は各被験者について、事前アンケートで3~5 と回答したアーティストの一覧を示したものである。そのうち、再生回数上位5アーティストと、その類似アーティストの一覧を示したものが表 4.8 であり、このアーティスト情報を用いて実際に生成されたプレイリストが表 4.9 である。

4.4.1 節と同様、表 4.1 と表 4.10 より以下のことがわかる。

- ユーザー A は未知かつ高評価の楽曲は0曲であり、3曲は A に対するの推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは A に対するの推薦楽曲では無い。
- ユーザー B は未知かつ高評価の楽曲は5曲であり、3曲は B に対するの推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは B に対するの推薦楽曲では無い。
- ユーザー C は未知かつ高評価の楽曲は0曲であり、2曲は C に対するの推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは C に対するの推薦楽曲では無い。

以上のことから、この被験者グループ2に対して生成されたプレイリストは約10曲が未知であり低い評価の楽曲であったことを示唆している。ただし、ユーザー C が事前アンケートによって回答し、擬似的に設定されたアーティストが4アーティストしかなかったこと(表 4.7) から、ユーザー C が我々が用意した楽曲を普段から聴かないということが推測でき、それが嗜好評価における、低い評価を得た原因になっているとも考えられる。このため、単なるアーティスト単位での聴取経験を問うのではなく、普段からどういった音楽鑑賞をしているのか、あるいはそもそも音楽鑑賞を普段からしないのかといった事前情報も選曲の際の考慮に入れるべきであった。一方、ユーザー B に対しては未知かつ嗜好に合致する楽曲を5曲推薦できた。ただし、表 4.8 から「嵐」の類似アーティストとして、「嵐」の構成メンバーが採用されている点によって、一定の高評価楽曲数を得られたとも解釈でき、今後はアーティストの構成メンバー名義の楽曲の扱いも考慮に入れていかねばならない。

4.4.3 被験者グループ3の場合

表 4.11 は各被験者について、事前アンケートで3~5 と回答したアーティストの一覧を示したものである。そのうち、再生回数上位5アーティストと、その類似アーティストの一覧を示したものが表 4.12 であり、このアーティスト情報を用いて実際に生成されたプレイリストが表 4.13 である。4.4.1 節と同様、表 4.1 と表 4.14 より以下のことがわかる。

- ユーザー A は未知かつ高評価の楽曲は3曲であり、8曲は A に対するの推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは A に対するの推薦楽曲では無い。
- ユーザー B は未知かつ高評価の楽曲は6曲であり、6曲は B に対するの推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは B に対するの推薦楽曲では無い。
- ユーザー C は未知かつ高評価の楽曲は0曲であり、5曲は C に対するの推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいは C に対するの推薦楽曲では無い。

表 4.14 からわかるように、プレイリストの被推薦対象者が被験者全員に対して推薦楽曲が多かった。嗜好アーティスト TOP 5 の類似アーティストが被験者全員の間で似ていることから全員の嗜好も似ている事が分かる。また表 4.1 のグループ3の聴取経験をみると比較システムより提案システムが高い値を得られた。所持している楽曲が似ていることから他人が再生した楽曲に対して聴取経験が高くなる事が表 4.11 から読み取れる。また表 4.1 の嗜好評価も比較システムより提案システムの方が高くなっている。

表 4.13 の再生者を見るとグループ3では被験者 C がプレイリストの全楽曲を再生している。本研究のシステムでは子機と親機から同じ楽曲を推薦すると親機が優先的に再生するようになっている。今回のグループ3では所持楽曲が似ていたため被験者全員が推薦できる楽曲が多かったが親機が優先されたために被験者 C の再生数が多い結果になった。

4.4.4 被験者グループ4の場合

表 4.15 は各被験者について、事前アンケートで3~5と回答したアーティストの一覧を示したものである。そのうち、再生回数上位5アーティストと、その類似アーティストの一覧を示したものが表 4.16 であり、このアーティスト情報を用いて実際に生成されたプレイリストが表 4.17 である。4.4.1 節と同様、表 4.1 と表 4.18 より以下のことがわかる。

- ユーザー A は未知かつ高評価の楽曲は6曲であり、8曲はAに対しての推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいはAに対しての推薦楽曲では無い。
- ユーザー B は未知かつ高評価の楽曲は0曲であり、5曲はBに対しての推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいはBに対しての推薦楽曲では無い。
- ユーザー C は未知かつ高評価の楽曲は3曲であり、12曲はCに対しての推薦楽曲だが、既知であった楽曲あるいはCに対しての推薦楽曲では無い。

表 4.1 よりランダム再生の比較システムのほうが嗜好に合った楽曲が多かった結果になった。理由として聴取経験が提案システムより比較システムのプレイリストが既知楽曲が多かったため、比較システムに好みの楽曲が多かったのも一つの要因として考えられる。表 4.18 から被験者 B に対しての推薦楽曲総数が5曲と少ない。被験者 B へ推薦出来なかった理由として表 4.16 の被験者 B の嗜好アーティストの類似アーティストから重複を除いたアーティスト数が他の被験者より少なかった事があげられる。嗜好アーティスト TOP5 の類似アーティスト数が少ないと必然的に推薦出来る楽曲も減ってしまうので、被験者の嗜好アーティスト TOP5 の類似楽曲数が少ない場合には、嗜好アーティストを5名以上に増やし類似アーティストを取得するなどの対処が必要である。

表 4.7: 被験者グループ2の事前アンケートで3~5と回答したアーティスト(グループ2)

A	B	C
Slipknot	嵐	スピッツ
Linkin Park	BUMP OF CHICKEN	東方神起
Perfume	L'Arc ~ en ~ Ciel	DREAMS COME TRUE
judas priest	スピッツ	YUI
The Beatles	平井堅	
B'z	浜崎あゆみ	
嵐	B'z	
BUMP OF CHICKEN	Perfume	
ANGRA	安室奈美恵	
Marilyn Manson	ももいろクローバー Z	
安室奈美恵	Micheal Jackson	
L'Arc ~ en ~ Ciel	Ya-Ya-yah	
The Rolling Stones	アンジェラ・アキ	
Backstreet Boys	DREAMS COME TRUE	
Micheal Jackson	YUI	
浜崎あゆみ		
Led Zeppelin		
Harem Scarem		
Destiny's child		
Queen		
Paul McCartney		
スピッツ		
アンジェラ・アキ		
DREAMS COME TRUE		
平井堅		

表 4.8: 被験者グループ2の嗜好アーティストTOP5とその類似アーティスト(グループ2)

ユーザー	アーティスト TOP5	類似アーティスト		
A	嵐	Kis-My-Ft2	FUNKY MONKEY BABYS	Ne-Yo
		三浦大知	安室奈美恵	二宮和也(嵐)
		相葉雅紀(嵐)	櫻井翔(嵐)	大野智(嵐)
		松本潤(嵐)	東方神起	
		スピッツ	Superfly	
	BUMP OF CHICKEN			
	L'Arc-en-Ciel	Acid Black Cherry	YUI	B'z
		BUMP OF CHICKEN		
	スピッツ	BUMP OF CHICKEN	DREAMS COME TRUE	
	平井堅	DREAMS COME TRUE	Superfly	FUNKY MONKEY BABYS
アンジェラ・アキ		安室奈美恵	浜崎あゆみ	
B'z				
B	スピッツ	BUMP OF CHICKEN	DREAMS COME TRUE	
	東方神起	該当アーティストなし		
	DREAMS COME TRUE	平井堅	Superfly	FUNKY MONKEY BABYS
		B'z		
	YUI	L'Arc-en-Ciel	Superfly	アンジェラ・アキ
		安室奈美恵	BUMP OF CHICKEN	
	C	Slipknot	Marilyn Manson	Linkin Park
Linkin Park		Slipknot	Muse	
Perfume		ももいろクローバー-Z	安室奈美恵	Superfly
		平井堅	浜崎あゆみ	
judas priest		Van Halen		
The Beatles		Led Zeppelin	The Rolling Stones	Queen
		Neil Young	U2	

表 4.9: 提案システムのプレイリスト詳細 (グループ 2)

曲順	曲名	アーティスト名	ジャンル	再生者	被推薦者
1	Death On Two Legs	Queen	ロック	A	A
2	それはやっぱり君でした	二宮和也 (嵐)	J-POP	A	B
3	楽園	相葉雅紀 (嵐)	J-POP	A	B
4	Gimme Shelter	The Rolling Stones	ロック	A	A
5	Sarcasrophe	Slipknot	ハードロック・ヘビーメタル	A	A
6	Back In USSR	Paul McCartney	ロック	A	B
7	Z 伝説 ~ 終わり泣き革命 ~	ももいろクローパー Z	J-POP	B	A
8	DO ME MORE	安室奈美恵	J-POP	B	ABC
9	Fly or Friday	櫻井翔 (嵐)	J-POP	B	B
10	ギリギリ chop	B'z	J-POP	B	BC
11	two	大野智 (嵐)	J-POP	B	B
12	僕のギター	スピッツ	ワールド	C	B
13	We wanna funk,we need a funk	松本潤 (嵐)	J-POP	A	B

表 4.10: 被推薦曲楽曲数のうち未知楽曲数、高評価楽曲数の細分化と被推薦曲全体における嗜好評価平均 (グループ 2)

ユーザー	被推薦曲総数	うち、未知楽曲	未知であり高評価	嗜好評価平均
A	6	5	0	1.8
B	8	7	5	1.8
C	2	1	0	2.0
三者	5.3	4.3	1.7	1.9

表 4.11: 被験者グループ3の事前アンケートで3~5と回答したアーティスト(グループ3)

A	B	C
ももいろクローバーZ	Perfume	Superfly
浜崎あゆみ	嵐	安室奈美恵
Taylor swift	Superfly	BUMP OF CHICKEN
YUI	BUMP OF CHICKEN	ももいろクローバーZ
安室奈美恵	浜崎あゆみ	The Beatles
Perfume	FUNKY MONKY BABYS	B'z
嵐	The Beatles	Perfume
Superfly	アンジェラ・アキ	嵐
DREAMS COME TRUE	B'z	FUNKY MONKY BABYS
B'z	L'Arc ~ en ~ Ciel	L'Arc ~ en ~ Ciel
FUNKY MONKY BABYS	安室奈美恵	三浦大知
東方神起	スピッツ	YA-YA-yah
Kis-My-Ft2	Kis-My-Ft2	浜崎あゆみ
平井堅	DREAMS COME TRUE	スピッツ
	平井堅	DREAMS COME TRUE
		平井堅

表 4.12: 被験者グループ 3 の嗜好アーティスト TOP5 とその類似アーティスト (グループ 3)

ユーザー	アーティスト TOP5	類似アーティスト		
A	ももいろクローバー Z	Perfume	Superfly	
	浜崎あゆみ	安室奈美恵	アンジェラ・アキ	平井堅
		東方神起	Perfume	
	Taylor Swift	Ed Sheeran		
	YUI	L'Arc ~ en ~ Ciel	Superfly	アンジェラ・アキ
		安室奈美恵	BUMP OF CHICKEN	Superfly
		FUNKY MONKEY BABYS		
安室奈美恵	浜崎あゆみ	三浦大知	DREAMS COME TRUE	
	Perfume	平井堅	Superfly	
	アンジェラ・アキ			
B	Perfume	ももいろクローバー Z	安室奈美恵	Superfly
		平井堅	浜崎あゆみ	Paul McCartney
	嵐	Kis-My-Ft2	FUNKY MONKEY BABYS	Ne-Yo
		三浦大知	安室奈美恵	嵐 (二宮和也)
		嵐 (相葉雅紀)	嵐 (櫻井翔)	嵐 (大野智)
	Superfly	DREAMS COME TRUE	FUNKY MONKEY BABYS	アンジェラ・アキ
		平井堅	B'z	BUMP OF CHICKEN
	BUMP OF CHICKEN	スピッツ	Superfly	
浜崎あゆみ	安室奈美恵	アンジェラ・アキ	平井堅	
	東方神起	Perfume		
C	Superfly	DREAMS COME TRUE	FUNKY MONKEY BABYS	アンジェラ・アキ
		平井堅	B'z	BUMP OF CHICKEN
	安室奈美恵	浜崎あゆみ	三浦大知	DREAMS COME TRUE
		Perfume	平井堅	Superfly
		アンジェラ・アキ		
	BUMP OF CHICKEN	スピッツ	Superfly	
	ももいろクローバー Z	Perfume	Superfly	
The Beatles	Led Zeppelin	The Rolling Stones	Queen	
	Neil Young	U2	Paul McCartney	

表 4.13: 提案システムのプレイリスト詳細 (グループ3)

曲順	曲名	アーティスト名	ジャンル	再生者	被推薦者
1	STARS	Superfly&トータス松本	J-POP	C	ABC
2	Who's The Man	三浦大地	ソウル・R&B	C	ABC
3	Bi-li-li Emotion	Superfly	J-POP	C	ABC
4	僕のギター	スピッツ	ワールド	C	BC
5	DO ME MORE	安室奈美恵	J-POP	C	AB
6	Z 伝説 ~ 終わり泣き革命 ~	ももいろクローバー Z	J-POP	C	B
7	ギリギリ Chop	B'z	J-POP	C	BC
8	Sing Foever	平井堅	ワールド	C	ABC
9	ポリリズム	Perfume	J-POP	C	ABC
10	LIFE is PARTY	FUNKY MONKY BABYS	J-POP	C	ABC

表 4.14: 被推薦曲楽曲数のうち未知楽曲数、高評価楽曲数の細分化と被推薦楽曲全体における嗜好評価平均 (グループ3)

ユーザー	被推薦曲総数	うち、未知楽曲	未知であり高評価	嗜好評価平均
A	7	5	3	2.6
B	10	7	2	2.7
C	8	5	3	3.3
三者	8.3	5.7	2.7	2.9

表 4.15: 被験者グループ3の事前アンケートで35と回答したアーティスト(グループ4)

A	B	C
嵐	Taylor Swift	安室奈美恵
ももいろクローバーZ	Acid Black Cherry	BUMP OF CHICKEN
Kis-My-Ft2	Superfly	YUI
DREAMA COME TRUE	FUNKY MONKY BABYS	B'z
YUI	YUI	嵐
FUNKY MONKY BABYS	ももいろクローバーZ	FUNKY MONKY BABYS
安室奈美恵	P!NK	L'Arc ~ en ~ Ciel
スピッツ	Raul Midon	The Beatles
B'z	Karla Bonoff	スピッツ
Perfume	スピッツ	Perfume
Superfly	Perfume	Superfly
BUMP OF CHICKEN	嵐	ももいろクローバーZ
浜崎あゆみ	安室奈美恵	The Rolling Stones
アンジェラ・アキ	BUMP OF CHICKEN	浜崎あゆみ
平井堅	L'Arc ~ en ~ Ciel	Ne-Yo
	The Beatles	Acid Black Cherry
	Ya-Ya-yah	アンジェラ・アキ
	浜崎あゆみ	東方神起
	U2	
	Ne-Yo	
	アンジェラ・アキ	
	東方神起	
	Kis-My-Ft2	
	DREAMS COME TRUE	
	平井堅	

表 4.16: 被験者グループ4の嗜好アーティストTOP5とその類似アーティスト(グループ4)

ユーザー	アーティスト TOP5	類似アーティスト		
A	嵐	Kis-My-Ft2	FUNKY MONKEY BABYS	Ne-Yo
		三浦大知	安室奈美恵	相葉雅紀 (嵐)
		大野智 (嵐)	櫻井翔 (嵐)	松本潤 (嵐)
		二宮和也 (嵐)	東方神起	
	ももいろクローバー Z	Perfume	Superfly	
	Kis-My-Ft2	嵐	FUNKY MONKEY BABYS	
		藤ヶ谷太輔 (Kis-My-Ft2)	北山宏光 (Kis-My-Ft2)	
	DREAMS COME TRUE	平井堅	Superfly	FUNKY MONKEY BABYS
		B'z		
	YUI	L'Arc ~ en ~ Ciel	Superfly	アンジェラ・アキ
		安室奈美恵	BUMP OF CHICKEN	Superfly
FUNKY MONKY BABYS				
B	Taylor swift	Ed Sheeran		
	Acid Black Cherry	YUI	B'z	BUMP OF CHICKEN
	Superfly	DREAMS COME TRUE	FUNKY MONKEY BABYS	アンジェラ・アキ
		平井堅	B'z	BUMP OF CHICKEN
	FUNKY MONKY BABYS	Supefly	DREAMS COME TRUE	平井堅
		嵐	アンジェラ・アキ	B 'z
	YUI	L'Arc ~ en ~ Ciel	Superfly	アンジェラ・アキ
		安室奈美恵	BUMP OF CHICKEN	Superfly
C	安室奈美恵	浜崎あゆみ	三浦大知	DREAMS COME TRUE
		Perfume	平井堅	Superfly
		アンジェラ・アキ		
	BUMP OF CHICKEN	スピッツ	Superfly	
	YUI	L'Arc ~ en ~ Ciel	Superfly	アンジェラ・アキ
		安室奈美恵	BUMP OF CHICKEN	Superfly
	B'z	DREAMS COME TRUE	Superfly	BUMP OF CHICKEN
		FUNKY MONKY BABYS	平井堅	スピッツ
		L'Arc ~ en ~ Ciel		
	嵐	Kis-My-Ft2	FUNKY MONKEY BABYS	Ne-Yo
		三浦大知	安室奈美恵	相葉雅紀 (嵐)
		大野智 (嵐)	櫻井翔 (嵐)	松本潤 (嵐)
二宮和也 (嵐)		東方神起		

表 4.17: 提案システムのプレイリスト詳細 (グループ 4)

曲順	曲名	アーティスト名	ジャンル	再生者	被推薦者
1	それはやっぱり君でした	二宮和也 (嵐)	J-POP	C	AC
2	楽園	相葉雅紀 (嵐)	J-POP	C	AC
3	Fly on Friday	櫻井翔 (嵐)	J-POP	C	AC
4	Do Me More	安室奈美恵	J-POP	C	ABC
5	Love meee	藤ヶ谷太輔 (Kis-My-Ft2)	ワールド	A	A
6	衝動	B'z	J-POP	C	AB
7	"1st" Overture	Kis-My-Ft2	ワールド	A	AC
8	two	大野智	J-POP	AC	AC
9	サヨナラじゃない	FUNKY MONKY BABYS	J-POP	C	ABC
10	A Song for XX	浜崎あゆみ	J-POP	B	C
11	STARS	Superfly&トータス松本	J-POP	B	ABC
12	B.U.T(BE-AU-TY)	東方神起	ワールド	B	AC
13	Bi-li-li Emotion	Superfly	ワールド	B	ABC
14	僕のギター	スピッツ	ワールド	C	C
15	welcome to our party	嵐	J-POP	C	AC

表 4.18: 被推薦曲楽曲数のうち未知楽曲数、高評価楽曲数の細分化と被推薦楽曲全体における嗜好評価平均 (グループ 4)

ユーザー	被推薦曲総数	うち、未知楽曲	未知であり高評価	嗜好評価平均
A	14	9	6	3.6
B	5	2	0	3.4
C	14	11	3	2.9
三者	10	7.3	3	3.3

第5章 結 論

本研究では、複数人が共通のBGMを聴くという状況において、他者が気に入る楽曲を選曲するのは難しく、これらの選曲を手動で行うのもユーザーにとっては煩わしさを感じてしまいがちであるという問題があることから、各ユーザーが所有する端末をBluetoothで接続し、当該ユーザーがよく聴き他のユーザーも気に入る可能性のある楽曲を次々とシームレスに再生する音楽推薦システムを提案した。加えて、共通のBGMを聴くという状況を利用し、自身の嗜好に合う未知の楽曲を他者と相互に推薦することも目指した。このシステムでは、まず各ユーザーの所有する端末をBluetoothを用いて相互に接続を行い、親機に嗜好するアーティスト情報を集約する。親機は集約された情報とWebAPIから得た情報を参照し、他のユーザーも気に入ると考えられるアーティストの楽曲を取得する。取得された情報を基にプレイリストを生成し、同一のスピーカーから連続的に再生するという処理を行うようになっている。これにより、気に入ったとする楽曲がある程度含まれるプレイリストを生成し、それをシームレスに再生することができるようになった。しかし、本研究の実験結果から、自身の嗜好に合う未知の楽曲との出会いという点では十分と言える結果は残せず、楽曲推薦の難しさを再確認した。プレイリストの全体の評価についても単にランダムに選曲するシステムと差を付けることができず、本研究の提案する選曲手法に議論の余地が残った結果と言える。さらに、実験方法の設定にも問題があったと考えられる。特に、事前アンケートによって「嗜好するアーティスト」を擬似的に設定する手法については設問の内容あるいは手法そのものを再考すべきであり、より実際に提案システ

ムを使うような場面に近づけるような工夫が必要であったと言える。

今後の改善点として、楽曲単位の類似度を用いた選曲や、純粹に長期的な期間によってユーザー自身が付与した再生回数を利用するなど、より実際にこのシステムを使うような場面を想定した場合で検証すべきという点が挙げられる。本研究では再生回数を嗜好するアーティストの判断基準をして用いたが、ユーザーのレーティングやフィードバックなどその他ユーザーの嗜好を判断するために有用なメタデータは豊富に考えられるので、それらの利用によってプレイリスト生成の精度向上が考えられる。加えて、類似アーティスト情報をリアルタイムに取得し選曲を行う機能の実装や楽曲単位の類似度の考慮や、Gordon らの研究 [2] のように楽曲を聴く環境を考慮したプレイリスト生成アルゴリズムの再考などを今後の展望としたい。

参考文献

- [1] 梶 克彦, 平田 圭二, 長尾 確: “コミュニケーションメディアとしてのプレイリストを目指して”, FIT, 2005.
- [2] Gordon Reynolds, Dan Barry, Ted Burke, and Eugene Coyle: “Towards a Personal Automatic Music Playlist Generation Algorithm: the need for Contextual Information”, DIT, 2007
- [3] Arthur Flexer, Dominik Schnitzer, Martin Gassar, and Garhard Widmer: “Playlist Generation Using Start and End Songs”, Proc. ISMIR, pp. 173-178, 2008.
- [4] Elias Pampalk, Tim Pohle, and Garhard Widmer: “Dynamic Playlist Generation Based on Skipping Behavior”, Proc. ISMIR, pp. 634-637, 2005.
- [5] Kazuyoshi Yoshii, Masataka Goto, Kazunori Komatani, Tetsuya Ogata, and Hiroshi G. Okuno: “Hybrid Collaborative and Content-based Music Recommendation Using Probabilistic Model with Latent User Preference”, Proc. ISMIR, pp. 296-301, 2006.
- [6] 黒瀬 崇弘, 梶川 嘉延, 野村 康雄: “視聴履歴を用いた楽曲推薦システム”, HIP2003-84, pp. 41-44, 2003.
- [7] 松本 大希, 滝口 恭平, 小高 大典: “複数人が共有する場のためのBGM選曲手法に関する研究”, 日本大学卒業論文, 2012.

[8] 面白法人カヤック: FESS,

<http://fess.kayac.com/>

[9] Yuuki Furuyama: Listen with,

<https://itunes.apple.com/jp/app/listen-with/id479816778?mt=8>

[10] Last.fm(accessed 2014. 12),

<http://www.lastfm.jp/api>

謝 辞

本論文の作成するにあたり、卒業論文指導教員の北原鉄朗先生から、厳しくも丁寧かつ熱心なご指導を賜りました。ここに感謝の意を表します。また、被験者実験にご協力頂いた方々、北原研究室の先輩、同期、後輩の皆様に感謝致します。

付録A 被験者実験で用いたCD 一覧

本稿 4.1 節で述べた、被験者実験で用いた Amazon の音楽ジャンル「J-POP」「オルタネイティブロック」「ソウル・R&B」「ジャズ・フュージョン」「ヒーリング・ニューエイジ」「ポップス」「ハードロック・ヘヴィーメタル」「ヒップホップ」「クラシック」「ロック」「ブルース・カントリー」「ダンス・エレクトロニカ」「ワールド」の 13 ジャンルに対して「レビューの評価順」で上位 10 アーティストの CD(未発売商品アーティストを除く。計 120 アーティスト、総数 1664 曲)の一覧をジャンル毎に以下に示す。

ジャンル名	アーティスト名	購入CD名
J-POP	B'z	B'z The Best XXV 1999-2012(初回限定盤)
	Perfume	GAME
	栗林みなみ	miracle fruit
	嵐	Popcorn(通常仕様盤)
	Superfly	Superfly Best(初回限定盤)
	FUNKY MONKEY BABYS	ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST
	安室奈美恵	BEST FICTION(DVD 付)
	BUMP OF CHICKEN	THE LIVING DEAD
	LA'rc ~ en ~ Ciel	KISS
	ももいろクローバー Z	バトル アンド ロマンс
オルタネイティブ ロック	The Beatles	Revolver(Dig)
	BILLY JOEL	ビリー・ザ・ベスト
	oasis	Difinitely Maybe(Remastered)(Dlx)
	Dream Theater	Images Works
	AC/DC	Back In Black(Dlx)
	The Rolling Stones	Let it Bleed
	backstreet boys	グレイテストヒッツ - チャプター 1
	pink floyd	Meddle(Remastered Discovery Edition)
	judas priest	Scream for Vengeance
	Boston	Boston
ソウル・ R&B	Michael Jackson	キング・オブ・ポップス-Japan Edition
	stuff	スタッフ!!
	Amy Winehouse	バック・トゥ・ブラック
	Larry Carlton	Larry Carlton
	Jason Mraz	We Sing.We Dance.We Steal Things.
	D'Angelo	Voodoo
	P!NK	トゥルース・アバウト・ラブ
	PRINCE	Prince And The Revolution
	三浦大知	Who's The Man(DVD 付)
	Raul Midon	State of Mind
ジャズ・ フュージョン	Keith Jarret	ザ・ケルン・コンサート
	Clifford Brown	helen merrill
	Casiopea	MINT JAMS
	John McLaughlin	Friday Night in San Francisco -Live
	たけタケ	TAKE TAKE(fc-003)
	Bill Evans	You Must Believe in Spring
	Art Blakey	Moanin
	Chris Botti	Chris Botti in Boston
	Wes Montgomery	Full House
	角松敏生	SEA IS LADY

ジャンル名	アーティスト名	購入 CD 名
ヒーリング・ ニューエイジ	Sword of the Far East	Sword of the Far East
	本田美奈子	アメイジング・グレイス (DVD 付)
	Enya	Day Without Rain
	Eva Cassidy	Live at Blues Alley
	坂本龍一	B-2 Unit
	Julie London	Very Best of Julie London
	IL DIVO	グレイテストヒッツ (初回生産限定盤)
	知浦伸司	YOGA NIDRA 夢のヨーガ
	Michael Buble	Michael Buble
	Weldon Kekauoha	カ・レフア・ウラ
ポップス	YA-YA-yah	勇気 100%/世界がひとつになるまで
	Mika	Live in Cartoon Motion
	Pentatonix	PTX Vols. 1&2(JapanEdition)(初回生産限定盤)
	The Allman Brothers Band	The Allman Brothers at Fillmore East
	浜崎あゆみ	Song for XX
	Neil Young	After the Gold Rush
	Genesis	Selling England By the Pound
	U2	Achtung Baby
	Gary Moore	コリドーズ・オブ・パワー
	Muse	Origin of Symmetry
ハードロック・ ヘヴィーメタル	Led Zeppelin	Led Zeppelin IV(Dlx)
	ANGRA	シークレット・ガーデン -LimitedEditon
	Slipknot	.5:ザ・グレイ・チャプター (2CD Special Edition)
	Harem Scream	サーティーン (初回限定盤)
	Amarante	Massive Addictive
	At The Gates	アット・ウォー・ウィズ・リアリティ
	Mr.Big	Big, Bigger, Biggest! The Best of Mr.Big
ヒップホップ	Miles Davis	Doo Bop
	Destiny's Child	#1's
	2Pac	Greatest Hits
	Ne-Yo	In My Own Words
	Sergio Mendes	タイムレス
	Massive Attack	Mezzanine
	Kanye West	College Dropout
	Snoop Doggy Dogg	Doggystyle
	Ed Sheeran	+
	Wu-Tang Clan	Enter the Wu-Tang

ジャンル名	アーティスト名	購入CD名
クラシック	富田勲	月の光
	スラヴァ	ave maria
	リベラ	祈り -あなたがいるから
	ヨーヨー・マ	ドヴォルザーク・イン・プラハ
	Leroy Anderson	トランペット吹きの日 -Leroy Anderson 名曲集
ロック	Steely Dan	Gaucha
	Queen	Night at the Opera(Dlx)
	Van Halen	Van Halen
	James Blunt	Back to Bedlam
	King Crimson	Starless & Bible Black:30th Anniversary Edition
	The Stone Roses	Stone Roses:20th Anniversary Remastered Edition
	Bon jovi	Slippery When Wet[Special Edition]
	Paul McCartney	Good Evening New York City
	Cyndi Lauper	シーズ・ソー・アンジュアール 30周年記念盤
	The Power Station	Power Station
ブルース・カントリー	Taylor swift	Red
	Norah Jones	Come Away With Me
	Karla Bonoff	Restless Nights
	Gov't Mule	Dark Side of the Mule
	Nathan East	Nathan East
	LADY ANTEBELLUM	747 -Deluxe-
	Linkin Park	Meteora Live Around The World
	Sonny Rollins	Saxophone Colossus
	Billie Joe+ Norah	Foreverly
	Herbie Hancock	Maiden Voyage[Analog]
ダンス・エレクトロニカ	Acid Black Cherry	2012
	WORLD ORDER	WORLD ORDER
	細野晴臣	銀河鉄道の夜
	Santana	天の守護神
	Bjork	Vespertine
	Aphex Twin	Selected Ambient Works 85-92
	David Lee Roth	Eat 'EM And Smile
	Craig David	Born to Do it

ジャンル名	アーティスト名	購入 CD 名
ワールド	スピッツ	さざなみ CD
	アンジェラ・アキ	Home
	東方神起	Tone
	Kis-My-Fy2	Kis-My-1st
	DREAMS COME TRUE	DIAMONDS15
	YUI	My Short Stories
	Keali'i Reichel	Ke'alaolamaile
	Rain(ピ)	IT'S RAINING
	平井堅	Japanese Singer
	Rodrigo Y Gabriela	Rodrigo Y Gabriela